

गौमाता का संरक्षण एवं संवर्धन

डॉ. उपासना चंद्राकर , डॉ. चित्रलेखा देव , डॉ. नेहा पूरे

हम लाखों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं | उसका आधार गौमाता ही थी | गोबर , गोमूत्र भूमि को उर्वरा व सुगन्धित बनाते हैं | आज जंगल नष्ट हो रहे हैं | हमें 33 % जंगल शुद्ध पर्यावरण के लिए चाहिए पर आज 7 % बचे हैं | उन्हें भी नष्ट किया जा रहा है | आज गोवंश को जंगल में चरने नहीं जाने दिया जाता तर्क यह देते हैं कि गाय जंगल नष्ट करती है | जबकि गोवंश से जंगल को कोई नुकसान नहीं है | वास्तविकता यह है कि गाय खाती नहीं चरती हैं | उसके कारण अनेक प्रकार के बीज उसके पेट में जाते हैं वे गोबर में उपचारित होकर जब जंगल में गिरते हैं उससे नए पौधे उगते हैं | अतः गौमाता के कारण जंगल की वृद्धि होती है |

ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव से बचने जल , जंगल , जमीन , जीव समूह, पर्यावरण , मनुष्य संस्कारो को बचाये रखने का आधार गौमाता है | अतः गौमाता का संरक्षण संवर्धन अत्यंत आवश्यक है | गाय का गोबर मिट्टी में रहने वाले जीवाणु के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन है इसमें मिट्टी के जीवाणुओं में संख्यात्मक व गुणात्मक वृद्धि होती है | इस वृद्धि के कारण हवा व पानी से मिट्टी के जीवाणु नाइट्रोजन , फॉस्फोरस , पोटैश तथा अनेक खनिज पदार्थ पेड़ पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं जिससे पेड़ पौधों में पत्ती डालियाँ अधिक जगती है | घने पेड़ में रस गंध अधिक होने के कारण अनेक कीट -पतंगे , कीड़े -मकोड़े आकर्षित होकर आते हैं | वनस्पति जीव जंतु के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है जिससे समय पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है और सबको जल प्राप्त होता है | मिट्टी के जीवाणुओ को , पेड़ -पौधों को , उनमें पलने वाले जीव -पक्षियों को जंगल में रहने वाले शाकाहारी , मांसाहारी जीवो तथा मानव को पीने व दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक जल प्राप्त होता रहता है | इस प्रकार सम्पूर्ण जीव समूह का पालन गोमाता करती है |

हमारे यहाँ 84 लाख प्रजातियाँ मानी गयी है , उनमें 20 लाख प्रजाति वनस्पति रूप में है | बाकि प्रजातियाँ चर है जो चलकर भोजन प्राप्त कर लेते हैं | पर्यावरण का उत्तम संरक्षण हमारी गोमाता करती है | वनस्पति को भोजन गाय अपने गोबर , गोमूत्र से देती है | सूर्य उनको प्रकाश देता है | धरती माता उन्हें गंध देती हैं | वायु देवता उनको श्वास लेने के लिए वायु देते हैं | इंद्र देवता उनको वर्षा के द्वारा जल देते हैं | अतः परिस्थितकीय पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते कुप्रभावों से बचने के लिए गौ संवर्धन अत्यंत आवश्यक है | गाय के 100 ग्राम घी से यज्ञ करने पर दस टन ऑक्सीजन निर्माण होता है | गौ घृत वेद मंत्र उच्चारण के साथ जब अग्नि में डाला जाता है तो उससे उत्पन्न सात्विक यज्ञ ऊर्जा मंत्र ध्वनि कम्पन के द्वारा विश्व ब्रह्माण्ड में विशेष रूप से प्रसारित होती है जिसके प्रभाव से वायुमंडल में 'ओजोन परत ' का निर्माण होता है | गौमाता यज्ञ ऊर्जा के माध्यम से प्राण शक्ति का सृजन करती है | इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गौमाता का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यंत आवश्यक है |

